

**YANGI O‘ZBEKISTONDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN MA’NAVIY
O‘ZGARISHLAR**

SPIRITUAL CHANGES UNDERWAY IN NEW UZBEKISTAN

ДУХОВНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ

Atabayeva Nigora Maxmudjonovna

Andijon davlat pedagogika inisituti Ijdimoiy fanlar kafedراسи katta o‘qituvchisi

Karimova Nodiraxon Avazbek qizi

Anvarova Nafosatxon Odilbek qizi

Andijon davlat pedagogika insituti Kechki bo‘lim

Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi talabalari

Annotatsiya: Maskur maqolada Yangi O‘zbekistonni bunyot etish yo‘lida ma‘naviy sohada keng ko‘lamda amalga oshirilayotgan islohatlar, uning amaliy ahamiyati yoritilgan bo‘lib, ushbu sohada erishilayotgan natija va yutiqlar haqida batafsil yoritilgan. SHu jumladan mamlakatimiz qiyosida amalga oshirilishi rejalashtirilgan ma‘naviy-ma‘daniy islohatlar ahamiyati haqida fikr-mulohazalar, tafsiya xulosalar berilgan

Abstract: This article in new the reformas implemented in the spiritual sphere in order to build Uzbekistan, their paractical importance and the results and explained in detail. Among other things, opinions, recommendations and conclusions were given about the importance of spiritual and cultural reforms planned to be implemented on the scale of our country

Аннтация: Это статья новая подробно освещены реформы, реализумы в духовнй сфере в целях строительства Узбекистана, их практическое значение, а также результаты и достижения, достигнутые в этой сфере. Среди прочего были даны мнения, рекомендации и выводы о важности духовных и культурных реформ, которые планируется реализивать в масштабах нашей страны.

Kalit so’zlar: Yangi O’zbekiston, islohatlar, tashabbus, ma’naviyat, qadriyat, ilm-fan, texnologiyalar, madaniy, milliy san’at, taraqqiyot, yoshlar.

Keywords: New Uzbekistan, reforms, initiative, spirituality, value, science, technologies, cultura, national art, development, youth.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, реформы, инициатива, духовность, ценности, наука, технологии, культура, национальное искусство, развитие, молодежь.

Bugungi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko’lamdagi ma’naviy-marifiy islohotlar Yngi O’zbekistonda Uchinchi Rennesansni bunyot etishda tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko’lamli ma’naviy-marifiy islohatlardan ko’zlangan asosiy maqsad bugungi murakkab va tahlikali zamonda yurtimizda tinchlik, xalqimizni farovonligini taminlash, yoshlarimizni milliy qadriyatlarimiz asosida vatanparvarlik, fidoilik va yaratuvchanlik ruxida tarbiyalashdir. Shiddat bilan rivijlanib kelayotgan davrda ilm-fan, texnika-texnologiya, madaniyat, ta’lim, ishlab chqarish, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy o’zgarishlar bilan bir qatorda ma’naviy-marifiy sohada olib borilayotgan islohatlar hal qiluvchi ahamiyatga ega. Iqtisodiy tana bo’lsa, ma’naviyat ruhidir. Yngi O’zbekistonni barpo etishdek ulug’ maqsadni amalga oshirishda shu ikki ustunga, ya’ni kuchli iqtisodiyot va milliy ma’naviyatimizga suyanamiz.

“Ma’naviyat, avvalo ajdodlarimizning boy merosidan oziqlanadi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslanadi, insonlar orasidagi o’zaro ishonch va hurmatda namoyon bo’ladi. Ma’naviyat – bu xalq taqdiriga befarq emaslik, uning kelajagini birga qurish yo’lida jonbozlik ko’rsatishdir. Ma’naviyat har qanday davlat va jamiyatning mustahkam poydevori bo’la oladi. Bu poydevorning mustahkam bo’lishi davlatning mustahkam bo’lishiga kafolat beradi”¹²⁹

Ma’naviy hayotdagi tub sifat o’zgarishlar xalqimiz ma’naviy salohiyatini mamlakatimizning ertangi porloq istiqboli uchun, milliy o’zligimiz va qadriyatlarimizning tiklanishi uchun va qolaversa milliy ongi va g’ururi, uyg’oq

¹²⁹ Bekmurodov M, Begmatov A Milliy mentalitet va ma’naviyat. –T.:Adolat 2002

vatanparvar insonni tarbiyalash uchun qaratilgan. Har qanday xalqning, jamiyatning a’zolari ongida manaviy-madaniy saviya va salohiyatini yuksaltirish, ularning dunyoqarashi va tafakkurini o’stirish bugungi kunda mamalkatimiz rivojida muhim muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Bu masala xususida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev quyidagilarni ta’kidladilar: «Jamiyatimizning manaviy asoslarini mustahkamlash, madaniyat sohalarini rivojlantirish, ilmiy-ijodiy tashkilotlar, muhtaram ziyolilarimiz faoliyatini qo’llab-quvvatlash ham biz uchun ustuvo yo’nalishlaridan biri bo’ladi. Biz qadimiy va boy tariximizni, ayniqsa, g’oyat og’ir sharoitda ilm-fan, inson erkinligi, xalq ozodligi, Vatanga, milliy qadriyatga mehr va sadoqat g’yalarini dadil ko’tarib chiqqan bobolarimiz faoliyatini chuqur o’rganishimiz lozim»¹³⁰

Barcha sohada bo’lganidek ma’naviy-marifiy ishlarda ham yechimni kutib turgan narsalar yoq emas. Misol uchu, ulkan o’zgarishlar, yangi jamiyatning nazariy asosini belgilab beradigon milliy g’oyani shakillantirish birinchi galdagi vazifa hisoblanadi. Chunki tarixdan ma’lumki, qaysi xalq yoki millar bir maqsad, yagona g’oya atrofida birlashsa, o’sha davlat taraqqiyotga erishadi. Darhaqiqat, davlatimiz rahbari tashabbusi bilan yurtimizda olib borilayotgan keng ko’lamli islohatlar mamalakatimizdagi barcha fuqarolarning orzu-maqсадlari, xohish-istaklari o’zida ifoda etib, butun dunyoda yuksak e’tirof etilmoqda. Shundan kelib chiqib, Yangi O’zbekistonda Uchinchi Renessansni bunyod etish har bir fuqaroning zimmziga yuklangan burch va ma’suliyatga aylanmoqda O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev O’zbekiston davlat mustaqilligining ochilishiga bag’ishlangan tantanali marosimdagi nutqida: “Biz ma’naviyat va ma’rifat ishini vatanparvarlik ishi, vijdon ishi deb bilamiz. Vijdoni, ma’naviyati bor inson Vatanni, albatta, yaxshi ko’radi. Vijdon, ma’naviyat degani-xalqqa, Vatanga chin yurakdan xizmt qilish deganidir»¹³¹

¹³⁰ Mirziyoyev Sh.M. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Murojatnomasi //“Xalq so’zi” gazetasi, 2022 yil 21-dekabr

¹³¹ Yangi O’zbekistonda erkin va farovon yashaylik (O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning davlat va jamiyat taraqqiyotining ustuvor yo’nalishlariga doir konseptual g’yalari va tavsiyalari) Ushbu qo’llanma - Toshkent: Lesson press, 2022 .-B. 122

Mirziyoyev SH.M O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oily Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojatnomasi//”Xalq so‘zi” gazetasi 2022-yil 21-dekabr Yangi O‘zbekistonda erkin va faravon yashaylik (O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning davlat va jamiyat taraqqiyotining ustuvor yo‘nalishlariga doir konseptual g‘oyalari va tavsiyalari) Ushbu qo‘llanma – Toshkent: Lesson press 2022 .-B. 112

Darhaqiqat, ma’naviyatli, marifatga oshno inson har tomonlama yetuk, zukko va ilimli inson bo‘la oladi. Sababi qalbida ma’naviyat nuri bo‘lgan inson harakatdan to‘xtamaydi, barcha ilimlarni o‘rganishga, o‘zining xalqi, yurti uchun foydali ishlar qilishga urunadi. Ma’daniy-ma’rifiy ishlar- bu keng ommani ma’naviy-ma’rifiy jihatdan tarbiyalash, ularning ma’naviy umumiy saviyasini yuksaltirish, ijodiy qobiliyatini rivjlantirish, bo‘sh vaqtlarini samarali o‘tkazishga ko‘mak beruvchi tadbirlar tizimini ifodalovchi tushunchalardur. Shu maqsadda bugungi kunda yurtimizda oilb borilayotgan har bir ma’naviy-madaniy islohatlarimiz quyidagi masalalarni o‘z oldiga dolzarb vazifa sifatida qo‘ymoqda:

Birinchidan, mamlakatimizda ma’naviy-madaniy islohatlarni yangi bosqichga olib chiqish, fuqarolarni bo‘sh vaqtlarini mazmumli o‘tishini ta’minlash, xalqimizning milliy qadriyat, urf-odat va an’analarinio‘zida mujassam etgan na’munali o‘quv dasturini shakillantirish va amaliyotga joriy etish. Ikkinchidan, fuqaroning ma’naviy-madaniy extiyojlarini qondirish, xalq ijodiyoti va badiiy san’atini saqlab qolish va rivojlantirish, badiiy va amaliy ijodiy jamolar, turli havaskorlik guruhlarini tashkil etish va ularning faoliyat yuritishi uchun qulay shart-sharoit va imkoniyatlar yaratish hamda ijodiy jarayonni tizimli va samarali ravishda boyitib boorish;

Uchinchidan, yoshlarni amaliy to‘garaklarga jalb etish, xorijiy tilni o‘rganish va “nutq madaniyat” hamda “notiqlik” bo‘yicha kurslarni uzviy ravishda tashkil etish, xalq ijodiyotining barcha janr va yo‘nalishlari, havaskorlik san’ati va nomoddiy madaniy merosini keng targ‘ib qilish hamda ularni asl holicha kelajak avlodga yetkazish;

To’rtinchidan, adabiyot hamda san’at arboblari va professional ijodiy guruxlar bilan ma’naviy-ma’rifiy, madaniy-ommaviy tadbirlar tashkil etib, ular ishtirokida aholi, xususan, yoshlar bilan bevosita badiiy uchrashuvlar va davra suxbatlarini o’tkazish;

Beshinchidan, ma’naviy tadbirlar, tanlovlar, xalq ijodiyoti va tomosha san’atining tuman, shahar miqyosidagi festival va anjumanlarni o’tkazish, iqtidorli yoshlarni aniqlash, rag’batlantirish va ularni qo’llab quvvatlash;

Oltinchidan, bayram, tomosham, va xalq xayollarini keng ko’lamda tashkillashtirish lozim sanaladi

Haqiqatdan, ma’naviy-ma’rifiy sohani rivojlantirish, jamiyat fuqarolarining ma’naviyatini yuksaltirish uchun faqat nazariy bilim bermasdan amaliyotga ham ko’proq urg’u berish darkor.

Xulosa qiladigon bo’lsak, ma’naviy-ma’rifiy ishlarini muntazam tashkil etish turli ma’naviy buzg’unchilik va vatanparvarlik harakatlar va xurujlar oldini olish, aholi, ayniqsa, unib-o’sib kelayotgan yoshlarda ularga nisbatan bevosita ma’naviy immunitetni shakillantiradi va baxtli kelajak sari dadil odimlashga undaydi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bekmurodov M, Begmatov A Milliy mentalitet va ma’naviyat. –T.: Adolat 2002

2. Mirziyoyev Sh.M. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Murojatnomasi //”Xalq so’zi” gazetasi, 2022 yil 21-dekabr

3. Yangi O’zbekistonda erkin va farovon yashaylik (O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning davlat va jamiyat taraqqiyotining ustuvor yo’nalishlariga doir konseptual g’yalari va tavsiyalari) Ushbu qo’llanma -Toshkent: Lesson press, 2022 .-B. 122

6. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.

7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O’RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG’UNLIGI.

8. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.

9. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).

10. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(12), 295-298.

11. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. Open Access Repository, 8(03), 13-15.